

TUGAS MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK
**“Kualitas Pelayanan Akademik dalam Memberikan Kepuasan Pelayanan
kepada Mahasiswa”**

DOSEN PENGAMPU : Dr. Roni Ekha Putera M. PA

DISUSUN OLEH :
MUTIA ZAQILA 2110843006

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022/2023**

Kualitas Pelayanan Akademik dalam Memberikan Kepuasan Pelayanan kepada Mahasiswa.

Mutia Zaqila

Departemen Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia

211083006_mutia@student.unand.ac.id

Abstrak.

Sebagai lembaga pendidikan formal perguruan tinggi tentunya dituntut dapat memberikan pelayanan pendidikan dengan baik dan berkualitas. Hal demikian sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009 tentang asas dan lingkup pelayanan publik, sehingga pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Ketika pelayanan diberikan dengan baik dan berkualitas, maka tingkat kepuasan mahasiswa akan tinggi terhadap perguruan tinggi. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana indikator kualitas layanan akademik dalam memenuhi kepuasan mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode literatur review artinya penulis mengumpulkan informasi dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang sudah dibaca, dipahami serta menyusunnya menjadi suatu rangkuman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapatnya beberapa indikator kualitas pelayanan yang belum berjalan dengan baik.

Kata kunci: Perguruan Tinggi, Kualitas Layanan Akademik, Kepuasan Mahasiswa

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dituntut untuk bisa memberikan kualitas layanan yang berkualitas dan layak digunakan. Kualitas pelayanan yang berkualitas menjadi tolak ukur menjadikan perguruan tinggi agar dapat lebih unggul dibandingkan perguruan tinggi lain. Selain itu, dengan pelayanan yang berkualitas membuat mahasiswa termotivasi dalam mencapai prestasi dan juga terdorong untuk mempromosikan perguruan tinggi kepada orang lain.

Disebuah perguruan tinggi fokus kepuasan akademik lebih kepada mahasiswa, karena mahasiswa adalah pelanggan utama dari perguruan tinggi tersebut. Mahasiswa berhubungan langsung dalam semua tahapan mekanisme pendidikan di perguruan tinggi. Oleh sebab itu kepuasan mahasiswa harus diutamakan dalam perguruan tinggi. Terpenuhinya kepuasan mahasiswa dalam mengakses layanan di perguruan tinggi dapat meningkatkan citra baik suatu perguruan tinggi tersebut.

Pelayanan akademik adalah kegiatan melayani yang ditawarkan dari pihak perguruan tinggi untuk mencapai tujuan akademik baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelayanan akademik bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan selama masa studi berlangsung. Perguruan tinggi sebagai industri jasa harus mulai memikirkan pentingnya pelayanan pelanggan secara lebih matang, karena kini semakin disadari bahwa pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono, (2011): 145).

Mahasiswa dikatakan puas apabila terpenuhinya kebutuhannya dengan baik. Seperti kualitas pengajaran yang baik, sumber daya dan fasilitas yang lengkap, rancangan perkuliahan yang sesuai harapan mahasiswa, lingkungan belajar yang kondusif, serta menyediakan kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menarik dan bermanfaat. Menurut (Kotler (2011): 35) kepuasan adalah tingkat perasaan di mana

seseorang menyatakan hasil perbandingan atas kinerja produk (jasa) yang diterima dengan yang diharapkan. Sedangkan menurut (Sallis (2011): 56) sesuatu yang memuaskan dan melampaui kebutuhan dan keinginan pelanggan (mahasiswa).

Model kualitas layanan terdiri tentang lima dimensi. Dimensi-dimensi kualitas layanan secara luas diterima dan digunakan oleh peneliti dalam berbagai sektor industri. Berbagai peneliti telah memberikan temuan mengenai perhatian mahasiswa terhadap kualitas dan penggunaan siswa untuk mengukur kualitas layanan yang disediakan. Menurut Zeithaml, Parassuraman & Berry (dalam Hardiyansyah, (2020):11), kualitas pelayanan dapat dinilai berdasarkan lima dimensi yang mencakup bukti fisik (tangibles), reliabilitas (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana indikator kualitas layanan akademik dalam memenuhi kepuasan mahasiswa di perguruan tinggi.

TINJAUAN PUSTAKA

1) Kualitas Layanan Akedemik

Kualitas atau yang disebut juga dengan “*quality*” adalah sesuatu yang bergerak secara dinamis. Kualitas disini berhubungan secara langsung dengan jasa dan manusia. Ketika kualitas terus berproses kerarah yang baik, maka dapat dikatakan adanya peningkatan mutu kualitas. Namun, sebaliknya jika kualitas tidak berprogres atau bahkan bergerak mundur, maka kualiatas dikatakan mengalami penurunan. Peningkatan kualitas berhasil diimplementasikan ketika pelanggan (mahasiswa) merasa puas dan sesuai dengan harapan yang mereka inginkan. (Avianti (2011): 20) mengatakan bahwa kualitas layanan adalah perbedaan antara kenyataan dengan harapan pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima.

Sedangkan layanan akademik adalah bentuk pelayanan yang diberikan perguruan tinggi kepada mahasiswanya untuk membantu proses akademik dan bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh pendidikannya. Layanan akademik yang diberikan oleh perguruan tinggi seperti : bimbingan akademik, cara mengajar dosen, bentuk kurikulum yang diberikan, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan akademik adalah tolak ukur sebuah perguruan tinggi dalam memeberikan tingkat pelayanan kepada mahasiswanya. Apakah perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kepuasan mahasiswanya dalam layanan akademik atau sebaliknya.

2) Kepuasan Mahasiswa

Kepuasan adalah perasaan senang dan kegembiraan yang individu dapat ketika kebutuhan dan keinginan mereka terpenuhi (Saif,(2016)). Dengan demikian kepuasan merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikap senang atau tidak senang dalam beraktivitas (Susanto, (2016)). Kepuasan mahasiswa atau disebut dengan *satisfaction* berasal dari dua kata “*statis*” dan “*facio*”. *Statis* adalah memadai atau cukup baik sedangkan *facio* adalah melakukan sesuatu. Jadi *satisfaction* adalah upaya untuk melakukan sesuatu yang memadai dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Kepuasan mahasiswa diukur ketika mahasiswa merasakan layanan yang diberikan perguruan tinggi.

Konsep dasar kepuasan pelanggan mengatakan bahwa sektor layanan jasa dalam memberikan layanan atau jasa kependidikan bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan (mahasiswa). Artinya Ketika mahasiswa puas terhadap layanan yang diberikan, maka hal itu dapat menguntungkan bagi perguruan tinggi. Karena saat mahasiswa merasa puas terhadap suatu layanan, maka mahasiswa loyal terhadap perguruan tinggi sehingga perguruan tinggi dapat menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Selain itu mahasiswa juga bisa mempromosikan perguruan tinggi ke orang lain dan dapat meningkatkan citra perguruan tinggi.

3) Citra (image)

Citra atau image merupakan salah satu faktor dalam mencapai keunggulan dan untuk meningkatkan daya saing suatu perusahaan (perguruan tinggi). Citra perguruan tinggi berasal dari pandangan orang terhadap suatu perguruan tinggi tersebut. Citra yang baik sangat dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk menjadi daya tarik calon mahasiswa nantinya. Semakin tinggi citra perguruan tinggi, maka semakin unggul juga perguruan tinggi tersebut. Dalam mengukur citra atau image perguruan tinggi terdapat beberapa indikator model yang dilakukan. Menurut Volkwein dan Grunig yang di kutip oleh Buchari Alma ((2017): 116) indikator tersebut yaitu *financial resources, faculty credentials, student tes scores, external funding, dan rating and ranking*”

KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian literatur review. Penelitian literatur review adalah penelitian yang pembahasannya fokus pada analisis dan topik penelitian. Dikutip dari Webster dan Watson (2002): Webster dan Watson menjelaskan bahwa penelitian literatur review membantu dalam mengidentifikasi tren, perspektif yang berbeda, dan perbedaan pendekatan dalam penelitian, sehingga memperkaya pemahaman dan pengetahuan tentang suatu topik. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dari beberapa jurnal penelitian sebelumnya yang sudah dibaca, dipahami serta menyusunnya menjadi suatu rangkuman yang komprehensif. Fokus dalam penelitian ini, sesuai yang dikutip oleh Zeithaml, Parasuraman & Berry (dalam Hardiyansyah (2020):11) yang menyebutkan terdapat

beberapa indikator kualitas pelayanan, yaitu : a) Bukti fisik (tangibles); b) Reliabilitas (reliability); c) Daya tanggap (responsiveness); d) Jaminan (assurance); dan e) Empati (emphaty).

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Bukti Fisik (Tangibles)

KemenPAN No 63 Tahun 2003 juga menjelaskan tentang standar pelayanan publik yang termasuk didalamnya penyediaan fasilitas pendukung dalam menunjang proses kelancaran pelayanan. Bukti fisik merupakan fasilitas fisik yang disediakan oleh pihak perguruan tinggi dalam rangka untuk memenuhi kepuasan mahasiswa. Bukti fisik ini seperti : AC, kipas angin, ruang belajar, dan lain sebagainya. Bukti fisik juga menjadi faktor utama dalam pandangan orang terhadap kualitas suatu perguruan tinggi, karena faktor fisik merupakan faktor nyata dan dapat dilihat secara langsung pelayanannya.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menyebutkan bahwa beberapa perguruan tinggi sudah memberikan fasilitas fisik yang baik, namun sebaliknya beberapa hasil juga menyebutkan bahwa fasilitas fisik masih belum cukup baik yang diberikan oleh instansi perguruan tinggi terhadap mahasiswanya. Kendala yang dihadapi oleh beberapa instansi perguruan tinggi seperti, masalah birokrasi yang ada. Masalah birokrasi disini maksudnya seperti, pengurusan prosedur yang berbelit-belit, adanya keterbatasan anggaran dan juga pengurusan administrasi serta perizinan yang rumit. Sehingga keinginan untuk mewujudkan fasilitas fisik yang baik masih belum bisa diwujudkan.

b) Kehandalan (Reliability)

Kehandalan merupakan bentuk pelayanan terutama dalam bentuk jasa yang diberikan perguruan tinggi kepada mahasiswa dalam memperoleh informasi. Kehandalan meliputi, pemberian informasi yang tepat waktu kepada mahasiswa dan juga responsif terhadap pertanyaan mahasiswa. Terwujudnya kehandalan yang baik dapat meningkatkan mutu pelayanan perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa juga merasa terbantu dalam memperoleh informasi dan pelayanan akademik lainnya.

Hasil tinjauan penelitian menyebutkan bahwa kehandalan yang diberikan oleh perguruan tinggi masih kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurang cepat tanggapnya tenaga pendidik saat memberikan pelayanan. Seperti contoh : lamanya proses pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan tenaga pendidik yang tidak berada diruangan saat dibutuhkan. Sehingga dengan hal tersebut membuat mahasiswa harus menunggu untuk mendapatkan layanan tersebut.

c) Daya tanggap (Responsiveness)

Daya tanggap merupakan bentuk pelayanan yang diberikan tenaga pendidik kepada mahasiswa berupa pelayanan akademik. Daya tanggap dan kehandalan merupakan faktor yang saling berkaitan. Daya tanggap dapat diartikan bagaimana respon tenaga pendidik dalam memberikan layanan jasa kepada mahasiswa sedangkan kehandalan merupakan bagaimana sikap cepat tanggap tenaga pendidik dalam mengatasi permasalahan mahasiswa di perguruan tinggi. Dan dapat diibaratkan jika sebuah perguruan tinggi responsif terhadap pelayanan mahasiswa, maka dapat dikatakan bahwa perguruan tinggi tersebut

mempunyai kehandalan yang baik dalam melayani mahasiswa. Dan juga sebaliknya ketika perguruan tinggi memiliki kehandalan dalam memberikan informasi kepada mahasiswa, maka daya tanggap perguruan tinggi tersebut dapat dikatakan baik.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa daya tanggap suatu perguruan tinggi dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan saat mahasiswa menghadapi beberapa masalah seperti : registrasi ulang saat pendaftaran, kelengkapan berkas data saat mengurus surat, dan lain-lain. Permasalahan tersebut ditanggapi dengan baik oleh perguruan tinggi dengan cara memberikan solusi dan jalan keluar oleh tenaga pendidik.

d) Jaminan (Assurance)

Jaminan merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan akademik. Faktor jaminan ini meliputi sopan santun dari tenaga pendidik, ramah atau tidaknya dalam memberikan pelayanan serta tepat waktunya tenaga pendidik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Faktor jaminan ini dapat diartikan juga sebagai bukti tanggung jawab dan komitmen tenaga pendidik dalam memberikan pelayanan yang baik. Morgan & Murgatroyd (1994) mengemukakan kriteria persepsi dari pelayanan yang diberikan, yaitu *courtesy* (sikap sopan dan menghargai orang lain penuh dengan pertimbangan dan persahabatan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih kurang baiknya faktor jaminan yang diberikan oleh instansi perguruan tinggi dalam melayani mahasiswanya. Hal ini dijelaskan bahwa tenaga pendidik tidak ramah dalam memberikan pelayanan jasa, tidak tepat waktunya mahasiswa mendapatkan nilai, serta sulitnya mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing. Namun, beberapa jurnal mengatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh tenaga pendidik sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan sikap ramah yang diberikan saat melayani mahasiswa oleh tenaga pendidik. Dan juga menyelesaikan pelayanan jasa yang dibutuhkan mahasiswa dengan tepat waktu.

e) Empati (Empathy)

Indikator empati dalam memberikan pelayanan seperti, bentuk komunikasi antara tenaga pendidik dan para staf terhadap mahasiswa. Faktor empati berbanding lurus dengan tingkat kualitas pelayanan di suatu perguruan tinggi. Artinya semakin bagus sikap empati yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap mahasiswanya, maka semakin baik juga pandangan orang terhadap tingkat pelayanan akademik perguruan tinggi tersebut.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa masih kurangnya sikap empati yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap mahasiswanya. Hal ini dibuktikan dengan masih buruknya komunikasi antara tenaga pendidik dan staf perguruan tinggi saat mahasiswa terkendala dalam pelayanan akademik. Sehingga mahasiswa enggan berurusan dengan tenaga pendidik ataupun staf.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator kualitas pelayanan publik belum semuanya berjalan dengan baik. Berikut penjabaran dari hasil penelitian sebagai berikut :

a) Bukti Fisik (*Tangibles*) belum sepenuhnya memberikan kesan yang baik terhadap kepuasan mahasiswa. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala seperti masalah birokrasi yang ada, pengurusan prosedur yang berbelit-belit, adanya keterbatasan anggaran dan juga pengurusan administrasi serta perizinan yang rumit.

b) Keandalan (*Reliability*) keandalan yang diberikan oleh perguruan tinggi masih kurang maksimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurang cepat tanggapnya tenaga pendidik saat memberikan pelayanan. Seperti contoh : lamanya proses pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa dan tenaga pendidik yang tidak berada diruangan saat dibutuhkan. Sehingga dengan hal tersebut membuat mahasiswa harus menunggu untuk mendapatkan layanan tersebut.

c) Daya tanggap (*Responsiveness*) faktor daya tanggap suatu perguruan tinggi dapat dikatakan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan saat mahasiswa menghadapi beberapa masalah seperti : registrasi ulang saat pendaftaran, kelengkapan berkas data saat mengurus surat, dan lain-lain. Permasalahan tersebut ditanggapi dengan baik oleh perguruan tinggi dengan cara memberikan solusi dan jalan keluar oleh tenaga pendidik.

d) Jaminan (*Assurance*) kualitas pelayanan yang diberikan masih kurang baik. Hal ini dikatakan karena tenaga pendidik tidak ramah dalam memberikan pelayanan jasa, tidak tepat waktunya mahasiswa mendapatkan nilai, serta sulitnya mahasiswa mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing. Namun, beberapa jurnal mengatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh tenaga pendidik sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan sikap ramah yang diberikan saat melayani mahasiswa oleh tenaga pendidik. Dan juga menyelesaikan pelayanan jasa yang dibutuhkan mahasiswa dengan tepat waktu.

e) Empati (*Emphaty*) masih kurangnya sikap empati yang diberikan oleh perguruan tinggi terhadap mahasiswanya. Hal ini dibuktikan dengan masih buruknya komunikasi antara tenaga pendidik dan staf perguruan tinggi saat mahasiswa terkendala dalam pelayanan akademik. Sehingga mahasiswa enggan berurusan dengan tenaga pendidik ataupun staf.

Saran dari penulis untuk kedepannya untuk mewujudkan kepuasan mahasiswa terhadap layanan di perguruan tinggi, perlu ditingkatkan lagi indikator-indikator kualitas pelayanan. Untuk kedepannya, diharapkan para tenaga pendidik baik itu dosen, staf, atau karyawan dapat meningkatkan kualitas kerja yang baik untuk mewujudkan kepuasan mahasiswa terhadap suatu layanan. Selain itu, kualitas layanan fisik juga perlu ditingkatkan guna untuk meningkatkan loyalitas dan kualitas mahasiswa. Tidak hanya itu, mahasiswa juga diharapkan agar bisa saling menghargai dan bekerja sama yang baik dengan tenaga pendidik. Dan juga diharapkan kepada mahasiswa agar bijak dalam menggunakan dan mengakses layanan yang sudah diberikan oleh perguruan tinggi.

REFERENSI .

Along, A. (2020). Kualitas Layanan Administrasi Akademik di Politeknik Negeri Pontianak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 006(01), 94–99. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.01.11>

Eka Putra, & Roni Ekha Putera. (2022). Analisis Kualitas Pelayanan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi). *JUMBIWIRA : Jurnal Manajemen Bisnis Kewirausahaan*, 1(2), 58–67. <https://doi.org/10.56910/jumbiwira.v1i2.71>

- Martasubrata, N., & Suwatno, S. (2016). Mutu Layanan Akademik Sebagai Determinan Kepuasan Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, 1(1), 136.
<https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3266>
- Sufiyah, A. (2011). *Pengaruh Kualitas Layanan Akademik dan Birokrasi terhadap Kepuasan Mahasiswa* (Vol. 13, Issue 2).
- Sulastri, T. (2017). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN PERSEPSI HARGA TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA SERTA IMPLIKASINYA PADA CITRA PERGURUAN TINGGI. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.33603/jibm.v1i1.491>
- Sumarni, Y., Kualitas, P., & Sumarni, Y. (2018). *PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN BENGKULU*.
- Yuniarti, Y. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan mahasiswa program ekstensi fakultas ekonomi universitas jambi. *Trikonomika*, 13(1), 49-61.
- Kardina, M., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2022). Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 9-16.